

Рақамли тасвирнинг гистограммасини ўзгартириш йули билан унинг кўриш аниқлигини ошириш

Мусаева Маъмурахон Махамадсодиқ қизи

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

Аннотация: Хозирги кунда Клеткали автоматларнинг асосий элементларидан бири бўлган тасвирларга ишлов беришда қарорлар қабул қилиш жараёнлари, тасвирларни рақамлаштириш ва сегментлаштиришнинг математик асослари ва дастурий воситалари ҳамда гистограммасини ўзгартириш йули билан унинг кўриш аниқлигини ошириш. Тасвирларга ишлов бериш жараёнлари, қатиймас тўпламлар назарияси принциплари (ҚТН) асосида қарорлар қабул қилиш алгоритмлари.

Калит сўзлари: Клеткали автоматлар, тасвир, гистограмма.

Рақамли тасвирнинг экранда кўриш принципи ҳар бир пикселдаги информациянинг интенсивлигига ва рангларига асосланади. Бунда ранглар жадвалидан фойдаланилади.

1.1-расмда тузилган гистограмма бошлангич суратга тегишли бўлиб, бу гистограммада рақамли суратнинг радиометрик интенсивлиги гистограмманинг 2 та четки (минимум ва максимум) нуқталарининг сонли информацияларини ўз ичига олади. Яъни бошлангич суратнинг гистограммаси 0 дан 255 гача бўлган интервални қопламайди. Шунинг учун бирламчи суратни экранда кўрганимизда унинг аниқлиги жуда паст (суратнинг устида парда) булади ва суратнинг аниқлигини ошириш талаб қилинади.

1.1-расм

Рақамли суратларнинг кўриш аниқлигини ошириш учун унинг динамикасини ўзгартириш керак. Яъни сонли информациялар ва танланган ранглар масштаби орасидаги боғлиқлик контрастни ўзгартириш билан кўриш аниқлиги оширилади. Рақамли суратларнинг динамикасини ўзгартиришнинг бир нечта усули мавжуд. Булар: чизиқли усул, зоналар буйича тақсимлаш (интерполяция), стретчинг, логарифмик, синусоидал, Гаусс ва бошқа усуллар. Буларнинг ичида энг кўп қўлланиладиган усуллар чизиқли ва зоналар буйича тақсимлаш усуллари дир. Қуйида чизиқли усул ёрдамида рақамли суратнинг гистограммасини ўзгартиришни кўриб чиқамиз.

Чизиқли усул. Бунда киритилган ва чиқадиган қийматларнинг чизиқли функцияси аниқланади. Чизиқли функцияни аниқлаш учун рақамли суратнинг 2 та четки қийматларини (минимум ва максимум) аниқлаш керак бўлади. Бу қийматлар чизиқнинг четки нуқталарини билдиради ва бу нуқталар 0 ва 255 оралиғида бўлади. Чизиқли функция қуйидаги формула орқали топилади:

$$f(x) = 255 \frac{x - Min}{Max - Min} \quad (1.1)$$

$f(x)$ - киритилган қиймат;

x - сонли информациялар;

Мисол тариқасида қуйидаги рақамли тасвирни олайлик:

100	75	80
125	80	100
60	45	150

Юқоридаги матрицани сонли ва график кўринишидаги гистограммасини тузамиз (1.2-расм).

Сонли	Пикселлар сони
0	0
1	0
2	0
...	...
45	1
...	...
60	1
...	...
75	1
...	...
80	2
...	...
100	2
...	...
125	1
...	...
150	1

1.2-расм

(1) формуладан фойдаланиб, берилган матрицанинг қийматларини топамиз. Бунинг учун матрицадаги энг катта ва энг кичик қийматларни аниқлаймиз. Демак,

Энг катта қиймат, яъни $\max=150$, энг кичик қиймат, яъни $\min=45$. Энди формула ёрдамида ҳар бир пиксель учун унинг янги қийматларини топамиз.

Биринчи пиксель учун бу қиймат $f(x)=255*(100-45/150-45)=134$

Иккинчи пиксель учун: $f(x)=255*(75-45/150-45)=73$

Учинчи пиксель учун: $f(x)=255*(80-45/150-45)=85$

Тўртинчи пиксель учун: $f(x)=255*(125-45/150-45)=194$

Бешинчи пиксель учун: $f(x)=255*(80-45/150-45)=85$

Олтинчи пиксель учун: $f(x)=255*(100-45/150-45)=134$

Еттинчи пиксель учун: $f(x)=255*(60-45/150-45)=36$

Саккизинчи пиксель учун: $f(x)=255*(45-45/150-45)=0$

Тўққизинчи пиксель учун: $f(x)=255*(150-45/150-45)=255$

Янги топилган қийматларни матрицага ёзиб чиқсак қўйидаги матрица ҳосил бўлади:

134	73	85
194	85	134
36	0	255

Янги матрица бўйича гистограмма қўйидагича бўлади (1.3-расм):

1.3-расм

Ушбу гистограмма рақамли суратнинг динамикасини ўзгартиради, натижада экранда кўрилган суратнинг контрасти (тиниклиги) яхшиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. An International Journal Multimedia Tools and Applications, Volume 80, issue 23-25, August-October 2021.
2. An International Journal Multimedia Tools and Applications. SJR 0.462. Kluwer Academic Publishers.
3. Karmakar, GourDooley, Laurence S., Mobile Multimedia Communications: Concepts, Applications, and Challenges: Concepts, Applications, and Challenges, November, 2007. IGI Global Publisher.
4. Sani Murtala Ridwan. Application of ICT and Multimedia Resources in Teaching and Learning. 2015.
5. Anna Carreras, Jaime Delgado Merce. Governed Distributed Multimedia Applications. 2010. Verlage Dr. Muller.
6. S.E. Umbaugh. Computer Vision and Image Processing. A Practical Approach using CVIP Tools. Prentice Hall, 1998.
7. R.C. Gonzalez, R.E. Woods. Digital Image Processing. Prentice-Hall, Inc., 2002.
8. Амос Гилат. MathLAB. Теория и практика. ДМК-Пресс, 2018 г.
9. Владимир Дьяконов: MATLAB. Полный самоучитель. ДМК-Пресс, 2017 г.